

Art Therapy as a Tool for the Prevention of Professional Burnout

Alona Stadnyk ^{1*} • Olena Kuzkina ²

¹ National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). PhD (Sociology), Associate Professor. Associate Professor at the Department of Psychology.

² National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). Master’s student at the Department of Psychology.

* **Corresponding author**, e-mail: a.g.stadnyk@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

23 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by authors

DOI:

[10.5281/zenodo.14008518](https://doi.org/10.5281/zenodo.14008518)

Citation in APA style

ABSTRACT

The article establishes that art therapy has great potential as a preventive tool for addressing professional burnout. It has been determined that its use can significantly reduce emotional strain and improve employees' overall mental health. The psychological mechanisms of art therapy's effects are explored, including such aspects as reframing corporate stress through the creative process, therapeutic engagement in collective activities, and involvement in multisensory experiences to alleviate sensory overload. The appropriateness of specific art therapy techniques for combating burnout in the corporate environment is substantiated. It is emphasized that types of art therapy like art therapy, music therapy in the office, dance movement therapy, and fairy tale therapy not only reduce the impact of negative factors but also create conditions for personal and professional growth.

Key words:

stress, emotional exhaustion, creative process, sensory overload.

Stadnyk, A., & Kuzkina O. (2024). Art Therapy as a Tool for the Prevention of Professional Burnout. *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool Secondary, Extracurricular, Vocational Higher and Postgraduate Education* (No. 31tts1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14008518>

Арт-терапія як інструмент профілактики професійного вигорання

Альона Стадник ^{1*} • Олена Кузькіна ²

¹ Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Кандидат соціологічних наук, доцент. Доцент кафедри «Психологія».

² Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Студентка магістратури кафедри «Психологія».

* *Corresponding author*, e-mail: a.g.stadnyk@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

23 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

АНОТАЦІЯ

У статті з'ясовано, що арт-терапія володіє великим потенціалом як профілактичний інструмент подолання професійного вигорання. Встановлено, що завдяки її використанню можна досягти значного зменшення емоційного навантаження та підвищити загальний рівень психічного здоров'я працівників. Розглянуто психологічні механізми дії арт-терапії, зокрема такі як рефреймінг корпоративного стресу через творчий процес, терапевтичне залучення до колективної діяльності, залучення до мультисенсорного досвіду для зменшення сенсорної перевантаженості. Обґрунтовано доцільність використання окремих технік арт-терапії для подолання вигорання у корпоративному середовищі. Наголошено, що такі види арт-терапії як ізотерапія, музикотерапія в офісі, танцювально-рухова терапія, казкотерапія дозволяють не тільки зменшити вплив негативних факторів, але й створюють умови для особистісного та професійного зростання.

Ключові слова:

стрес, емоційне виснаження, творчий процес, сенсорна перевантаженість

DOI:

[10.5281/zenodo.](https://doi.org/10.5281/zenodo.14008518)

[14008518](https://doi.org/10.5281/zenodo.14008518)

Стадник А., Кузькіна. Арт-терапія як інструмент профілактики професійного вигорання. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland: East European Association of Scientists, 2024. No. 31tts1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14008518>

Introduction / Вступ

Зміни у глобальній економіці, розвиток технологій, високі вимоги до продуктивності та швидкість робочих процесів призводять до зростання рівня стресу серед працівників. Відсутність належної підтримки їх психічного та емоційного здоров'я може стати фактором, що зумовить розвиток професійного вигорання. З огляду на це, необхідно активно впроваджувати новітні методи профілактики професійного вигорання, спрямовані на підтримку працівників і збереження їхнього емоційного балансу.

Одним із перспективних інструментів профілактики професійного вигорання є арт-терапія, яка, будучи методикою, що базується на творчому вираженні емоцій через мистецтво, дозволяє не лише знижувати рівень стресу, але й розвивати емоційну стійкість та покращувати здатність до саморегуляції..

Метою дослідження є вивчення психологічних механізмів дії арт-терапії, окремих її технік і видів.

Results / Результати

Результати. Арт-терапія є важливим інструментом профілактики та подолання професійного вигорання. На відміну від традиційних методів профілактики вигорання, арт-терапія пропонує творчий підхід до управління стресом і емоційним виснаженням, який включає як особистісний розвиток, так і командну взаємодію.

Розглянемо більш детально психологічні механізми дії арт-терапії у корпоративному контексті.

Рефреймінг корпоративного стресу через творчий процес. Арт-терапія дає можливість працівникам перенести свої проблеми та конфлікти з професійної сфери в умовний, символічний світ, через творчий процес «переформатувати» свої робочі стреси у менш загрозливі та більш контрольовані ситуації. Згідно з дослідженнями психолога Карла Роджерса, творчий підхід сприяє кращому розумінню внутрішніх процесів і забезпечує розвиток гнучкого мислення, що є критично важливим для подолання професійних викликів (Makarevych, 2000, p. 109).

Терапевтичне залучення до колективної діяльності. Арт-терапевтичні сесії у корпоративному середовищі можуть використовуватися для зміцнення комунікаційних навичок та підвищення рівня довіри між колегами. Колективне створення художніх творів (наприклад, командні арт-проекти) сприяє покращенню соціальної підтримки та зменшує рівень міжособистісного стресу.

Залучення до мультисенсорного досвіду для зменшення сенсорної перевантаженості. Важливий аспект арт-терапії полягає в її здатності залучати різні сенсорні канали: зоровий, тактильний, слуховий. Для працівників, які страждають від сенсорної перевантаженості внаслідок надмірної інформації, арт-терапія пропонує відпочинок для нервової системи. Залучення різних сенсорних каналів сприяє відновленню психічних ресурсів через інтеграцію тілесного та емоційного досвіду (Kabat-Zinn, 2013, p. 564).

Розвиток емоційного інтелекту через арт-терапію. За допомогою арт-терапевтичних методик працівники вчаться розпізнавати свої емоції та керувати ними, що особливо важливо в умовах високого рівня стресу та міжособистісної взаємодії. Дослідження в галузі управління персоналом підтверджують, що розвинений емоційний інтелект дозволяє краще справлятися з конфліктами та стресовими ситуаціями на робочому місці.

Для подолання вигорання у корпоративному середовищі використовуються конкретні техніки арт-терапії.

Креативний брейнстормінг - метод арт-терапії, що використовується для стимуляції творчого мислення у вирішенні робочих завдань. Арт-терапія сприяє розвитку альтернативних шляхів мислення та пошуку рішень, що може бути корисним для подолання рутинних завдань, які часто призводять до вигорання (Kabat-Zinn, 2013, p. 564).

Використання метафоричних карт для саморефлексії. За допомогою метафоричних карт працівники досліджують свої внутрішні переживання, пов'язані з роботою, через символічні образи. Це дозволяє їм переосмислити свої професійні ситуації і виявляти приховані конфлікти, які можуть стати причиною емоційного виснаження. Такі техніки активно використовуються на корпоративних тренінгах.

Коучинг через мистецтво. Арт-терапевтичний коучинг допомагає працівникам визначити свої кар'єрні цілі та переглянути мотиваційні стратегії через творчі вправи. Створення особистих візуальних карт майбутнього сприяє відновленню мотивації та цілеспрямованості, які можуть знижуватися під впливом вигорання. Цей підхід підкріплений дослідженнями мотиваційної психології, у яких акцент робиться на важливості автономії та саморегуляції для збереження енергії (Levitova, 2017, p. 90).

Медитативна арт-терапія для зменшення тривожності. Використання спонтанних або структурованих малюнкових технік (мандали, дзен-творчість) для досягнення релаксації та зниження тривожності. Практика малювання у спокійній атмосфері допомагає стабілізувати психічний стан працівників, зменшити емоційне напруження та підвищити здатність до концентрації.

Арт-терапія демонструє високу ефективність у зниженні рівня професійного вигорання. Дослідження підтверджують, що арт-терапія знижує рівень стресу у працівників, які займають посади з високим рівнем відповідальності, а також демонструють, що у працівників, які регулярно відвідують арт-терапевтичні сесії, нижчі показники тривожності та депресії, вони краще справляються з робочими викликами (Cozolino, 2017, 289).

Арт-терапія включає багато різних видів.

Ізотерапія на робочому місці може бути організована у вигляді арт-куточка, де працівники мають змогу під час перерви малювати або створювати колажі. Результати малюнків обговорюються під час корпоративних зустрічей, що допомагає краще зрозуміти емоційні переживання колег та поліпшити комунікацію у команді.

Музикотерапія в офісі передбачає встановлення в офісних приміщеннях звукових станцій для прослуховування працівниками заспокійливої музики під час перерв; запровадження музичних пауз під час тривалих зустрічей; організацію музичних сесій після робочого дня, де працівники можуть грати на простих інструментах.

Танцювально-рухова терапія полягає в організації в рамках корпоративних тренінгів коротких танцювально-рухових сесій для зняття емоційного та фізичного напруження.

Казкотерапія для колективного вирішення конфліктів допомагає працівникам проаналізувати проблеми на символічному рівні. Це можна робити у форматі робочих зустрічей або спеціальних тренінгів, де кожен член команди пропонує свою частину історії, пов'язану з робочими завданнями або емоційними станами (Sviatka, 2007, p. 127).

Завдяки індивідуальним та колективним формам творчого самовираження, працівники можуть знайти нові шляхи для управління своїми емоціями, зменшити рівень стресу та підвищити мотивацію. Арт-терапія дозволяє не тільки послабити вплив негативних факторів, але й створює умови для особистісного та професійного зростання.

Conclusions / Висновки

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що арт-терапія, будучи потужним інструментом для підтримки емоційної рівноваги працівників, займає особливе місце в профілактиці професійного вигорання. Вона дає можливість працівникам через творчі процеси виражати і переробляти накопичені негативні емоції, що виникають під час професійної діяльності. Розглянуто психологічні механізми дії арт-терапії, техніки і основні її види, які сприяють емоційному зціленню та відновленню внутрішнього балансу працівників.

References

- Levitova, M.H. (2017). *Psykhologichnyi suprovid art-terapevtychnykh praktyk [Psychological support of art therapy practices]*. Lviv : LNU im. I. Franka (in Ukrainian).
- Makarevych, O.P. (2000). *Psykhologichna pidhotovka osobystosti do povedinky v skladnykh sytuatsiakh [Psychological preparation of the individual for behavior in difficult situations]*. Kyiv : VHI NAOU (in Ukrainian).
- Sviatka, O.O. (2007). Hlybynno–psykhologichna sutnist profesiinoho vyhorannia v konteksti psykhologichnoho oporu [Deep-psychological essence of professional burnout in the context of psychological resistance]. *Naukovyi chasopys*, 19 (43), 126-131 (in Ukrainian).
- Cozolino, L. (2017). *The Neuroscience of Psychotherapy: Building and Rebuilding the Human Brain*. New York : W.W. Norton & Company.
- Kabat-Zinn, J. (2013). *Full Catastrophe Living : Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness*. Bantam Books.